

Inteligencia artificial interpretable para la detección temprana de enfermedad cardiovascular

Simón Javier Hernández-Gaspar, Oscar Chávez-Bosquez✉

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información. Cunduacán, Tabasco, México

Resumen

La predicción temprana de enfermedades cardiovasculares es un reto crítico en la medicina moderna, donde la precisión del modelo debe ir acompañada de una explicación clara de sus decisiones. Este artículo presenta el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático supervisado utilizando el algoritmo Explainable Boosting Machine (EBM) aplicado a un conjunto de datos clínicos de 303 pacientes, obtenidos de un dataset público. A diferencia de los modelos de “caja negra”, EBM permite una interpretación detallada tanto global como local de las predicciones. Los resultados demuestran que es posible obtener un alto rendimiento predictivo manteniendo una transparencia total sobre cómo variables como la edad, el tipo de dolor torácico y los niveles de colesterol contribuyen al riesgo individual de cada paciente. El uso de la biblioteca InterpretML en Python facilita esta transición hacia una inteligencia artificial más ética y comprensible para el sector salud.

Abstract

Early prediction of cardiovascular disease is a critical challenge in modern medicine, where model accuracy must be followed by a clear explanation of its decisions. This article presents the development of a supervised machine learning model using the Explainable Boosting Machine (EBM) algorithm applied to a clinical dataset of 303 patients, obtained from a public dataset. Unlike “black box” models, EBM allows a detailed interpretation of predictions, both globally and locally. The results demonstrate that it is possible to achieve high predictive performance while maintaining complete transparency regarding how variables such as age, type of chest pain, and cholesterol levels contribute to each patient's individual risk. The use of the InterpretML library in Python facilitates this transition to a more ethical and understandable artificial intelligence for the healthcare sector.

Palabras Clave: Algoritmo, Aprendizaje Automático, conjunto de datos HEART

Keywords: Algorithm, machine Learning, HEART dataset

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen un grupo de trastornos que comprometen el corazón y el sistema vascular, tanto arterias como venas. Su origen suele ser multifactorial, vinculado a determinantes socioeconómicos, conductuales y ambientales. Entre los principales factores de riesgo se incluyen la hipertensión arterial, la alimentación poco saludable, la hipercolesterolemia, la diabetes, la exposición a contaminación ambiental, la obesidad, el tabaquismo, la enfermedad renal crónica, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y el estrés. Asimismo, variables no modificables como los antecedentes familiares, la edad, el sexo biológico y el origen étnico influyen de manera significativa en la probabilidad de desarrollar ECV [1].

Las ECV constituyen la primera causa de mortalidad tanto en México como a nivel mundial. Patologías como el infarto agudo al miocardio y los accidentes cerebrovasculares ocasionan más de 17 millones de muertes cada año, cifra que podría incrementarse a 23.6 millones hacia 2030, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud [2].

En el contexto nacional se reportan más de 150 mil defunciones anuales relacionadas con problemas cardíacos, principalmente por infarto agudo al miocardio. Esta situación ha sido descrita como una “pandemia permanente”, distinta de las epidemias infecciosas como la COVID-19, ya que la arterioesclerosis y

las ECV persisten en el tiempo. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [3] señala que México se encuentra entre los países con mayor avance en la incidencia de estas enfermedades, mientras que otras naciones han logrado reducir su impacto mediante programas de detección, prevención y tratamiento oportuno [4].

Dada la relevancia clínica de la enfermedad cardiovascular (ECV), resulta fundamental comprender su comportamiento para diseñar estrategias de prevención y, en caso necesario, ofrecer tratamientos adecuados a las personas con alto riesgo de desarrollarla. En este contexto, el Aprendizaje automático, rama de la Inteligencia Artificial, permite que los sistemas mejoren de manera autónoma mediante algoritmos que procesan grandes volúmenes de datos sin necesidad de programación explícita. Estas aplicaciones automatizan la construcción de modelos estadísticos, identifican patrones y generan decisiones con mínima intervención humana [5].

Los algoritmos de Aprendizaje automático pueden clasificarse en distintas familias según el área de aplicación o los resultados esperados. Existen enfoques basados en reglas, redes neuronales o métodos de optimización, entre otros. Una clasificación adicional se relaciona con su grado de interpretabilidad: los modelos de “caja gris” o *glassbox* (como árboles de decisión o regresión lineal) son inherentemente explicativos, mientras que los modelos de “caja negra” o *blackbox* (como redes neuronales profundas o bosques aleatorios) generan resultados cuya lógica interna es difícil de comprender [6].

Uno de los principales retos de estos modelos es precisamente su carácter de “caja negra”, lo que dificulta la interpretación de sus predicciones. Por ello, se ha enfatizado la necesidad de desarrollar metodologías que otorguen transparencia y confianza a los usuarios. En este sentido, herramientas de código abierto como InterpretML ofrecen modelos interpretables, entre ellos el *Explainable Boosting Machine* (EBM), que permiten explicar de manera clara cómo se generan las predicciones de manera local y global.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo y experimental basado en las etapas que se describen a continuación.

Se utilizó el conjunto de datos de enfermedades cardíacas de la Cleveland Clinic Foundation, disponible en el repositorio de Aprendizaje automático de la Universidad de California en Irvine (UCI). Aunque la base de datos original contiene hasta 76 atributos, en este estudio se empleó el subconjunto procesado ampliamente utilizado en la literatura, compuesto por 303 instancias y 14 variables clínicas [7].

Dicho subconjunto corresponde a la selección validada por Detrano et al. (1989), la cual ha sido adoptada como referencia estándar en estudios de predicción de enfermedad coronaria mediante técnicas de aprendizaje automático [7]. Las variables incluidas abarcan características demográficas (como edad y sexo) y mediciones clínicas relevantes (como presión arterial, niveles de colesterol y resultados de electrocardiograma). La variable objetivo es de tipo binario e indica la presencia o ausencia de la enfermedad. Para efectos de implementación, el conjunto de datos fue obtenido a través de un repositorio público en GitHub, el cual contiene una versión preprocesada del dataset original de UCI, facilitando su uso en entornos computacionales [8].

A continuación, en la Tabla 1 se describen detalladamente los atributos del dataset y sus rangos de valores observados.

Tabla 1. Descripción de las variables del conjunto de datos

No.	Variable	Significado	Valores/Unidades
1	age	Edad	Años (29 - 77)
2	sex	Sexo	(1 = masculino, 0 = femenino)
3	cp	Tipo de dolor torácico	(0, 1, 2, 3)
4	trestbps	Presión arterial en reposo	mm/Hg
5	chol	Colesterol sérico	mg/dl
6	fbs	Azúcar en sangre en ayunas	(> 120 mg/dl: 1, ≤ 120 mg/dl: 0)
7	restecg	Resultados electrocardiográficos	(0, 1, 2)
8	thalach	Frecuencia cardíaca máxima	Latidos por minuto
9	exang	Angina inducida por ejercicio	(1 = sí, 0 = no)
10	oldpeak	Depresión del ST (ejercicio/reposo)	Valor numérico (0.0 - 6.2)
11	slope	Pendiente del segmento ST (electrocardiograma)	(0, 1, 2)
12	ca	Vasos coloreados por fluoroscopia	(0, 1, 2, 3, 4)
13	thal	Tipo de talasemia	(0, 1, 2, 3)
14	target	Diagnóstico (variable objetivo)	(0 = sin enfermedad, 1 = enfermo)

Para desarrollar el análisis y modelado de los datos se utilizó la biblioteca Scikit-learn de Python, ya que permite tanto el aprendizaje supervisado como el no supervisado y es de código abierto [9]. En particular, se utilizó la biblioteca Pandas para manipular y analizar los datos, así como las bibliotecas Matplotlib y Seaborn. Para visualizar cada una de las variables se clasificaron las variables en dos categorías para optimizar el entrenamiento del modelo:

- Variables continuas: Edad, presión arterial, colesterol, frecuencia cardíaca máxima y depresión del ST.
- Variables categóricas: Sexo, tipo de dolor torácico, azúcar en la sangre, resultados electrocardiográficos, entre otras.

Algoritmos interpretables

La incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud requiere mantener un equilibrio entre la precisión diagnóstica y la transparencia de los modelos. En este trabajo, la interpretabilidad se entiende como la capacidad de comprender la relación lógica entre las variables que intervienen en el modelo [6], mientras que la explicabilidad se refiere a la posibilidad de ofrecer justificaciones claras sobre las decisiones generadas por el sistema [10].

El *Explainable Boosting Machine* (EBM) es un modelo de aprendizaje automático basado en modelos aditivos generalizados (GAMs). A diferencia de los modelos lineales tradicionales, el EBM captura relaciones no lineales mediante funciones de forma ($f_i(x_i)$) para cada característica, manteniendo una transparencia total [11]. Su formulación matemática se define como:

$$g(E[y]) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p f_j(x_j) + \sum_{i \neq j} f_{ij}(x_i, x_j)$$

Donde g es la función de enlace, β_0 el intercepto, $f_j(x_j)$ las funciones de efectos principales y $f_{ij}(x_i, x_j)$ las interacciones por pares.

Contribuciones en EBM

En la clasificación binaria de riesgo, EBM utiliza la función de enlace *logit*, operando en el espacio de *log-odds*. La probabilidad final (p) de pertenecer a la clase de riesgo (Clase 1) se obtiene mediante la suma aditiva de las contribuciones, transformada por la función logística inversa:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p f_j(x_j) + \sum_{i \neq j} f_{ij}(x_i, x_j)$$

Esta estructura aditiva justifica matemáticamente la interpretación clínica de las explicaciones locales:

- Valores positivos (barras naranjas): Cuando la función da como resultado $f_j(x_j) > 0$ la característica aumenta el valor del *log-odds*. Matemáticamente, esto empuja la probabilidad p hacia 1, lo que se traduce clínicamente en un aumento directo del riesgo estimado de desarrollar la complicación.
- Valores negativos (barras azules): Cuando la $f_j(x_j) < 0$, la característica reduce el valor del *log-odds*. Esto empuja la probabilidad p hacia 0, actuando clínicamente como factor protector o indicador de salud, desplazando la predicción final hacia la ausencia de complicaciones (Clase 0).

De este modo, cada variable impacta de forma independiente y exacta en el logaritmo de la probabilidad, permitiendo identificar con precisión qué factores suman o restan riesgo para cada paciente.

División de los datos y validación del modelo

Para el desarrollo del modelo, el conjunto de datos fue dividido en variables predictoras X y variable objetivo y . Posteriormente, se realizó una partición del conjunto de datos en subconjuntos de entrenamiento y prueba utilizando la función `train_test_split` de la biblioteca *scikit-learn*.

Se asignó el 80% de los datos al conjunto de entrenamiento y el 20% al conjunto de prueba (`test_size = 0.2`). Esta estrategia permite entrenar el modelo con una proporción representativa de los datos disponibles y evaluar su capacidad de generalización sobre datos no vistos. Asimismo, se estableció un valor fijo de semilla aleatoria (`random_state = 42`) con el objetivo de garantizar la reproducibilidad de los resultados.

El modelo basado en EBM requiere la especificación del tipo de variables de entrada. En este estudio, las variables fueron clasificadas como continuas y categóricas (nominales), permitiendo al modelo ajustar funciones específicas según la naturaleza de cada variable.

La evaluación del modelo se llevó a cabo utilizando el conjunto de prueba, el cual no fue empleado durante el entrenamiento. Este enfoque, conocido como validación *hold-out*, permite estimar el desempeño del modelo en datos independientes y reduce el riesgo de sobreajuste. Con el objetivo de evaluar la estabilidad del modelo, se complementó la estrategia de validación *hold-out* con un esquema de validación cruzada estratificada de 5 particiones (*Stratified k-fold cross-validation*), implementado mediante la biblioteca *scikit-learn*. Este procedimiento permitió estimar la variabilidad de las métricas de desempeño a través de

diferentes particiones de los datos. A partir de los resultados obtenidos en cada partición, se calcularon intervalos de confianza del 95%, proporcionando una estimación robusta del rendimiento del modelo.

Adicionalmente, se realizó una prueba *t* de una muestra para evaluar si el desempeño del modelo es significativamente superior al azar. Los resultados indicaron significancia estadística ($p < 0.05$), lo que respalda la validez de las predicciones obtenidas.

Finalmente, para el análisis interpretativo del modelo, se seleccionaron instancias del conjunto de prueba y se generaron explicaciones locales mediante la función `explain_local`, lo que permitió identificar la contribución de cada variable en las predicciones individuales.

3. TRABAJOS RELACIONADOS

La literatura reciente destaca una transición desde modelos de Aprendizaje automático convencionales hacia arquitecturas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI). Diversos estudios han validado el uso del conjunto de datos de la *Cleveland Clinic* (UCI Heart Disease) como un estándar para evaluar la interpretabilidad en diagnósticos clínicos. Investigaciones previas han demostrado que, aunque algoritmos de “caja negra” como las redes neuronales ofrecen una alta precisión, la capacidad de EBM para descomponer el riesgo en contribuciones individuales por variable resulta superior para la toma de decisiones médicas, permitiendo identificar factores críticos como el tipo de dolor torácico y la frecuencia cardíaca máxima sin perder transparencia diagnóstica. La Tabla 2 resume el estado del arte.

Tabla 2. Trabajos relacionados con este estudio

Referencia	Año	Método	Aporte principal
Detrano et al. [7]	1989	Regresión Logística	Validación clínica de las 14 variables originales de Cleveland Clinic.
Ganie et al. [12]	2025	Ensemble + SHAP	Mejora diagnóstica con enfoque en transparencia clínica.
Paul, J. [13]	2024	LIME + SHAP	Uso de técnicas de interpretabilidad local y global para explicar modelos de IA en sistemas médicos.
Hernández-Gaspar et al. [14]	2025	EBM	Aplicación de modelos interpretables para el análisis de pacientes con insuficiencia renal crónica.
Agrawal et al. [15]	2025	XGBoost + LIME + SHAP	Integración de múltiples algoritmos con capas de interpretabilidad para predicción de diversas patologías hospitalarias.
Yagin et al. [16]	2025	EBM	Uso de modelos intrínsecamente interpretables para identificar biomarcadores de sepsis en tiempo real en urgencias.

La predicción de enfermedades cardiovasculares ha evolucionado desde los modelos estadísticos tradicionales hasta los enfoques actuales de Inteligencia Artificial Explicable (XAI). El trabajo pionero de Detrano et al. (1989), puede considerarse el “artículo semilla”, ya que fue donde se validó el conjunto de 14 variables clínicas que hoy se consideran el estándar para este propósito [7]. Recientemente, investigaciones como la de Ganie et al. (2025) han demostrado que el uso de ensamblados de Aprendizaje automático, combinados con técnicas de explicabilidad, no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que proporciona la transparencia necesaria para su adopción en entornos clínicos reales [12]. Así también Agrawal et al. (2025) propone un marco de trabajo que combina el rendimiento de modelos complejos con la transparencia de XAI, facilitando la toma de decisiones clínicas en patologías, cubriendo la necesidad de sistemas que los médicos puedan auditar visualmente [15]. Y como última referencia, Yagin et al. (2025) hace un estudio particularmente relevante porque utiliza EBM en un entorno de alta presión como es el área de urgencias. Demuestra que este algoritmo no solo iguala la precisión de modelos de “caja negra”, sino que permite descubrir relaciones no lineales entre los signos vitales y el riesgo de sepsis [16].

4. RESULTADOS

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos tras el entrenamiento y validación del modelo EBM. El desempeño se evaluó no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino también mediante la capacidad del modelo para discernir entre clases en un entorno clínico.

En la Figura 1 se muestra parte del código usado para generar las medidas de rendimiento, la matriz de confusión, así como matriz de correlación.

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.metrics import (confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay,
                             accuracy_score, precision_score, recall_score,
                             f1_score, classification_report)
from interpret.glassbox import ExplainableBoostingClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

# 1. Cargar el dataset
df = pd.read_csv('heart.csv')

# 2. Entrenamiento de EBM
X = df.drop('target', axis=1)
y = df['target']
feature_types = ['continuous', 'nominal', 'nominal', 'continuous', 'continuous',
                 'nominal', 'nominal', 'continuous', 'nominal', 'continuous',
                 'nominal', 'nominal', 'nominal']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
ebm = ExplainableBoostingClassifier(feature_types=feature_types, random_state=42)
ebm.fit(X_train, y_train)

# 3. Predicciones y Métricas
y_pred = ebm.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
report = classification_report(y_test, y_pred, target_names=['Sano', 'Enfermo'])
```

Figura 1. Código para generar medidas de rendimiento, matriz de correlación y matriz de correlación

Evaluación del desempeño del modelo

Para observar la distribución de las predicciones se generó la matriz de confusión sobre el conjunto de prueba, la cual permite identificar el comportamiento del algoritmo frente a los casos positivos y negativos (Figura 2).

Figura 2. Matriz de confusión del modelo EBM para el diagnóstico de enfermedad cardíaca.

Como se observa en la Figura 2, de un total de 61 pacientes evaluados:

- 25 pacientes fueron identificados correctamente como sanos (verdaderos negativos).
- 27 pacientes fueron identificados correctamente con presencia de enfermedad (verdaderos positivos).
- Se registraron 5 falsos positivos, lo que representa casos donde el modelo sugirió riesgo en ausencia de la patología.
- Se registraron 4 falsos negativos, que corresponden a pacientes con enfermedad que el modelo no logró detectar.

A partir de los resultados de esta matriz, se calcularon las métricas de rendimiento que se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Métricas de desempeño del modelo EBM

Métrica	Valor
Exactitud (Accuracy)	0.8525
Precisión (Precision)	0.8710
Sensibilidad (Recall)	0.8438
Puntuación F1 (F1-Score)	0.8571

El modelo logra una exactitud (*Accuracy*) del 85.25%, lo que indica una capacidad predictiva aceptable sobre el conjunto de datos de prueba, clasificando correctamente a la gran mayoría de los pacientes (tanto sanos como enfermos). Con respecto a la sensibilidad (*Recall*), es la métrica más importante en cualquier estudio clínico, alcanzando un valor de 0.8438. Esto significa que el modelo es capaz de identificar correctamente al 84.38% de los pacientes que realmente padecen una afección cardíaca. En el contexto médico, una sensibilidad elevada es fundamental, ya que el objetivo primordial es minimizar los falsos negativos, asegurando que la mayoría de los individuos en riesgo reciban la atención y el seguimiento necesarios. Finalmente, la proximidad entre la precisión (0.8710) y la sensibilidad (0.8438), se ve reflejada en un F1-Score de 0.8571, lo que demuestra que el modelo es preciso y sensible para detectar la enfermedad.

Matriz de correlación

Para identificar las variables clínicas con mayor influencia sobre el diagnóstico, se realizó un análisis de correlación de Pearson entre cada atributo y la variable objetivo (*target*). Los resultados, pueden verse en la Figura 3, la cual es detallada en la Tabla 4, permitiendo jerarquizar los factores de riesgo según su fuerza de asociación.

Figura 3. Matriz de correlación

Tabla 4. Coeficientes de correlación de las variables con respecto al Target

Variable	Coefficiente de Correlación	Tipo de Relación
cp (Dolor torácico)	0.4338	Directa (Fuerte)
thalach (Frecuencia cardíaca máx.)	0.4217	Directa (Fuerte)
slope (Pendiente ST)	0.3459	Directa
restecg (Electrocardiograma)	0.1372	Directa (Débil)
fbs (Azúcar en sangre)	-0.0280	Despreciable
chol (Colesterol)	-0.0852	Inversa (Débil)
trestbps (Presión arterial)	-0.1449	Inversa (Débil)
age (Edad)	-0.2254	Inversa
sex (Sexo)	-0.2809	Inversa
thal (Talasemia)	-0.3440	Inversa
ca (Vasos coloreados)	-0.3917	Inversa (Fuerte)
oldpeak (Depresión ST)	-0.4307	Inversa (Fuerte)
exang (Angina inducida)	-0.4368	Inversa (Fuerte)

De la matriz de correlación se obtienen los siguientes puntos:

- Predictores positivos predominantes: Las variables `cp` (tipo de dolor de pecho) y `thalach` (frecuencia cardíaca máxima alcanzada) muestran las correlaciones positivas más altas (0.43 y 0.42 respectivamente). Esto indica que los niveles altos de estos indicadores están asociados significativamente con la presencia de enfermedad cardíaca.
- Predictores negativos críticos: Se observa una fuerte correlación inversa en variables como `exang` (-0.43) y `oldpeak` (-0.43). Esto sugiere que la presencia de angina inducida por ejercicio y mayores niveles de depresión del segmento ST actúan como indicadores inversos de salud en la clasificación del modelo.
- Variables de baja influencia: Es importante mencionar que variables críticas como el `fbgs` (azúcar en ayunas) y el `chol` (colesterol) presentan coeficientes cercanos a cero (-0.02 y -0.08), lo que sugiere que su relación con la variable objetivo no es lineal o requiere de la interacción con otros factores para ser significativa.

Validación estadística del modelo

Con el objetivo de evaluar la estabilidad y robustez del modelo, se implementó un esquema de validación cruzada estratificada de 5 particiones utilizando la biblioteca `scikit-learn`. Los valores de exactitud obtenidos en cada partición fueron los siguientes: [0.9344, 0.8689, 0.7541, 0.8500, 0.8333]. A partir de estos resultados, se obtuvo una *Accuracy* promedio de 0.8481 ± 0.0590 , lo que sugiere un desempeño consistente del modelo a través de diferentes subconjuntos de los datos.

Asimismo, se calculó un intervalo de confianza (IC) del 95% para la exactitud: $IC\ 95\% = [0.7971, 0.8992]$. Este intervalo indica que el desempeño del modelo se mantiene dentro de un rango estable, lo que refuerza su capacidad de generalización. Finalmente, se realizó una prueba *t* de una muestra para evaluar si el desempeño del modelo es significativamente superior al azar. El valor obtenido ($p = 0.00028$) indica que el modelo presenta una mejora estadísticamente significativa ($p < 0.05$), lo que respalda la validez de sus predicciones.

Interpretación del Modelo EBM: Importancia global de los atributos

Una de las ventajas de EBM es que permite analizar visualmente la relación entre la correlación estadística y la importancia de las variables. Mientras que la correlación (Tabla 4) mide relaciones lineales, el análisis global de EBM captura la contribución de cada atributo al proceso de decisión del modelo.

En la Figura 4 se muestra parte del código usado para generar la gráfica global de EBM, con este código se genera el gráfico de la importancia de cada instancia con referencia a la variable objetivo.

```
# Definimos tipos (EBM diferencia continuas de categóricas)
feature_types = ['continuous', 'nominal', 'nominal', 'continuous', 'continuous',
                 'nominal', 'nominal', 'continuous', 'nominal', 'continuous',
                 'nominal', 'nominal', 'nominal']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 2. Entrenar EBM
ebm = ExplainableBoostingClassifier(feature_types=feature_types)
ebm.fit(X_train, y_train)

# 3. Seleccionar 2 pacientes del test para explicar
X_sample = X_test.head(2)
ebm_local = ebm.explain_local(X_sample, y_test.head(2))

# Esto te mostrará cómo el modelo "ve" cada variable en general
ebm_global = ebm.explain_global()
show(ebm_global)
```

Figura 4. Código para generar gráfica global de EBM

En la Figura 5 se presenta la importancia global de las variables. A diferencia de la matriz de correlación, este gráfico pondera cuánto contribuye cada característica al error del modelo en promedio.

Figura 5. Importancia global de las variables según el modelo EBM

Como se puede observar, las variables *cp* (dolor torácico), *thal* (talasemia) y *ca* (número de vasos coloreados) se posicionan como los predictores con mayor peso en el modelo resultante.

Interpretación del Modelo EBM: Análisis de casos individuales (explicación local)

Se muestra a continuación en la Figura 6 el código que genera las gráficas de las predicciones locales que genera el algoritmo EMB. Luego detallamos 2 casos, uno donde el modelo hace una predicción correcta y otra donde se equivoca, tomando el caso más severo para el análisis clínico.

```
# Definimos tipos (EBM diferencia continuas de categóricas)
feature_types = ['continuous', 'nominal', 'nominal', 'continuous', 'continuous',
                 'nominal', 'nominal', 'continuous', 'nominal', 'continuous',
                 'nominal', 'nominal', 'nominal']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 2. Entrenar EBM
ebm = ExplainableBoostingClassifier(feature_types=feature_types)
ebm.fit(X_train, y_train)

# 3. Seleccionar 5 pacientes del test para explicar
X_sample = X_test.head(5)
ebm_local = ebm.explain_local(X_sample, y_test.head(5))

# Para ver las gráficas de los 5 pacientes:
from interpret import show
show(ebm_local)
```

Figura 6. Código para generar predicciones locales

Caso 1: Predicción correcta (verdadero positivo)

Figura 7. Predicción correcta de un paciente de EBM

En este escenario, el modelo EBM identifica correctamente a un paciente con presencia de enfermedad cardíaca, asignando una probabilidad del 90.6%. El score logit acumulado es de 2.261. Los factores de riesgo predominantes son:

- cp = 2.000: El tipo de dolor torácico es el principal contribuyente, incrementando significativamente el score hacia la clase positiva.
- ca = 1.000: La presencia de vasos coloreados contribuye positivamente al riesgo en este paciente.
- slope y thal: También aportan de manera relevante al incremento del score.

En contra, los factores protectores son:

- thalach = 130.000: Contribuye negativamente al modelo, reduciendo ligeramente la probabilidad de enfermedad.

Como factor adicional se tiene:

- `age = 71.000`: Presenta una contribución positiva menor en comparación con otras variables.

El modelo parte de un intercepto de 0.678, al cual se suman las contribuciones locales $f_j(x_j)$ resultando en un score total de 2.261. Al aplicar la función logística, se obtiene una probabilidad de 0.906, lo que confirma una predicción correcta con alta confianza hacia la Clase 1.

Caso 2: Predicción Incorrecta (falso negativo)

Figura 8. Predicción incorrecta de un paciente de EBM

En este escenario, el modelo EBM clasifica erróneamente a un paciente con enfermedad cardíaca (Clase real = 1) como sano (Clase predicha = 0), con una probabilidad de 0.571 para la clase negativa. Este tipo de error es clínicamente importante, ya que implica la omisión de un diagnóstico positivo.

En este caso los factores que favorecen la clase positiva son variables como `cp = 2`, `slope = 2`, `exang = 0` y `oldpeak = 0.20`, las cuales contribuyen positivamente al score, sugiriendo la presencia de enfermedad. Los factores dominantes hacia la clase negativa son variables como `ca = 1`, `thal = 3` y `sex = 1`, las cuales presentan contribuciones negativas de mayor magnitud, dominando el comportamiento del modelo y reduciendo la probabilidad final de la clase positiva.

Este caso evidencia un conflicto entre variables clínicas relevantes y patrones aprendidos por el modelo, donde las contribuciones negativas superan a las positivas, resultando en una subestimación del riesgo real del paciente. Este tipo de error resalta la necesidad de mecanismos interpretables, ya que permite identificar situaciones donde el modelo puede fallar debido a la interacción o predominancia de ciertas variables.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El modelo basado en EBM demostró ser una herramienta eficaz para la clasificación de enfermedad cardíaca, alcanzando un desempeño equilibrado entre precisión y sensibilidad. El principal aporte del modelo radica en su capacidad interpretativa, ya que permite analizar tanto la importancia global de las variables como su

contribución individual en cada predicción, facilitando una comprensión más profunda del comportamiento del modelo.

El modelo presenta un equilibrio adecuado entre precisión (0.8710) y sensibilidad (0.8438), lo cual es especialmente relevante en aplicaciones médicas, donde la detección oportuna de la enfermedad es prioritaria. No obstante, el análisis de la matriz de confusión evidencia la presencia de falsos negativos, los cuales representan un riesgo clínico significativo al implicar la omisión de pacientes con patología.

Adicionalmente, los resultados obtenidos mediante validación cruzada mostraron un desempeño consistente del modelo, con una exactitud promedio de 0.8481 y un intervalo de confianza del 95% que indica estabilidad en su capacidad de generalización. Asimismo, la prueba de significancia estadística confirmó que el desempeño del modelo es superior al azar ($p < 0.05$), lo que respalda la validez de los resultados obtenidos.

El análisis de casos individuales, particularmente los falsos negativos, puso de manifiesto que los errores del modelo surgen de la interacción y competencia entre variables, lo que puede conducir a una subestimación del riesgo en pacientes con señales clínicas relevantes. Este hallazgo refuerza la importancia de incorporar modelos interpretables en aplicaciones médicas, donde no solo es necesario predecir con precisión, sino también comprender las razones detrás de cada decisión.

Finalmente, estos resultados sugieren que el uso de modelos explicables como EBM no solo mejora la transparencia, sino que también ofrece herramientas valiosas para la validación clínica, la identificación de sesgos y la toma de decisiones informadas en sistemas de apoyo al diagnóstico.

Agradecimientos

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el apoyo al Doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

REFERENCIAS

- [1] Federación Mundial del Corazón. (2026). *¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?* <https://world-heart-federation.org/es/what-is-cvd/>
- [2] Organización Mundial de la Salud. (2021). *Enfermedades cardiovasculares.* <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-%28cvds%29>
- [3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *Acerca de la OCDE.* <https://www.oecd.org/es/about.html>
- [4] Dirección General de Comunicación Social, UNAM. (2020). *Enfermedades del corazón, pandemia permanente.* https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_811.html
- [5] Bagnato, J. I. (2020). *Aprende Machine Learning en Español: Teoría + Práctica Python.* <https://www.aprendemachinelarning.com>
- [6] Molnar, C. (2024). *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable.* <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book>
- [7] Detrano, R., Janosi, A., Steinbrunn, W., Pfisterer, M., Schmid, J. J., Sandhu, S., Guppy, K., Lee, S., & Froelicher, V. (1989). International application of a new probability algorithm for the diagnosis of coronary artery disease. *The American Journal of Cardiology*, 64(5), 304-310. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(89\)90524-9](https://doi.org/10.1016/0002-9149(89)90524-9)
- [8] Dery, L. (2026). Heart disease dataset (heart.csv). GitHub. <https://github.com/nlihin/EDA-course/blob/main/datasets/heart.csv>
- [9] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn:

- Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/1953048.2078195>
- [10] Barredo Arrieta, A., Diaz-Rodriguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., Garcia, S., Gil-Lopez, S., Molina, D., Benjumea, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>
- [11] Lakkaraju, H., Kamar, E., Caruana, R., & Leskovec, J. (2017). *Interpretable & explorable approximations of black box models*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.01154>
- [12] Ganie, S. M., Pramanik, P. K. D., & Zhao, Z. (2025). Ensemble learning with explainable AI for improved heart disease prediction based on multiple datasets. *Scientific Reports*, 15, Article 13912. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97547-6>
- [13] Paul, J. (2024). LIME and SHAP interpretability for medical AI systems. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14652.45443>
- [14] Hernández-Gaspar, S. J., Hernández-Ocaña, B., Hernández-Torruco, J., & Chávez-Bosquez, O. (2025). Inteligencia artificial explicable para el análisis de pacientes con insuficiencia renal crónica. *Nova Scientia*, 17, 1-22. <https://doi.org/10.21640/ns.v17iSpecialla.3630>
- [15] Yagin, F. H., Aygun, U., Colak, C., Alkhalifa, A. K., Alzakari, S. A., & Aghaei, M. (2025). Accuracy is not enough: Explainable boosting machine model and identification of candidate biomarkers for real-time sepsis risk assessment in the emergency department. *BMC Emergency Medicine*, 25(1), 248. <https://doi.org/10.1186/s1471-227X-25-248>
- [16] Agrawal, R., Gupta, T., Gupta, S., Chauhan, S., Patel, P., & Hamdare, S. (2025). Fostering trust and interpretability: integrating explainable AI (XAI) with machine learning for enhanced disease prediction and decision transparency. *Diagnostic Pathology*, 20(1), 105. <https://doi.org/10.1186/s13000-025-01686-3>

Correo de autor de correspondencia: oscar.chavez@ujat.mx